

**Особливості створення художнього образу в українських перекладах поезії
Міхая Емінеску «Зірка» („La steaua”)**

Діана ІГНАТЕНКО, лектор університар, доктор,
Бельцький державний університет імені Алеку Руссо
<https://orcid.org/0000-0003-0151-2641>
diana.ignatenco@usarb.md

Abstract: *The article provides an overview and comparative analysis of Ukrainian translations of M. Eminescu's poem “The Star” (“La steaua”) with regard to the peculiarities of creating an artistic image. It has been established that one of Eminescu's most vivid romantic poems has been translated into almost 90 languages, and in Ukrainian translation studies it has attracted the attention of talented translators from the 20th century to the present day. Based on the analysis of eight translations of this poem, the features of the reception of the ideological content of the work through the transmission of the title, the creation of the image of the star, the image of the lyrical hero, and the image of the chronotope are presented.*

Keywords: *Mihai Eminescu, poem “The Star” (“La steaua”), translation, Ukrainian language, image, chronotope.*

Український науковець, літературознавець та перекладач Сергій Лучканин зауважує, що кожен народ має поета, який його уособлює, вбираючи в себе національні почуття, помисли й сподівання. В українців таким поетом-пророком є Тарас Григорович Шевченко, перший український національний поет, що набув світового визнання, слави й пошанування. В англійців – Вільям Шекспір, в італійців – Данте Аліг'єрі, у поляків – Адам Міцкевич, у німців – Йоганн Вольфганг Гете, у французів – Віктор Гюго.

А в румунській культурі таким є **Міхай Ємінеску** (15 січня 1850 – 15 червня 1889). Великий румунський національний поет, широко відомий поет румунської класичної літератури, один із найбільших поетів світу, „останній представник європейського романтизму”. В його ліричних творах відображаються народна психологія румунів, їхні предвічні традиції і звичаї, починаючи від античності й „легендарних віків”, менталітет народу в тісному зв'язку з філософськими роздумами про долю людства, національну й світову історію.

Творчий геній цього великого письменника, поетична творчість якого завершилася в 33 роки, залишив майбутнім поколінням справжню скарбницю поезій, що відзначаються надзвичайною музичністю та незрівнянною гармонією, експресією цілої історичної епохи думок і сподівань щодо посилення національного характеру румунської літератури.

До сьогодні критики написали тисячі сторінок про поезію Ємінеску, яка виражає пристрасне кохання та любовні душевні страждання (вірші „Бажання”, „Вечір у полі”, „Озеро”, „Синя квітка”, „Така ти ніжна”, „Чому не йдеш”), мандрує в історичному часі і в просторі, описуючи у філософській манері як міфологічні залишки зниклих цивілізацій („Одін і поет”, „Memento mori”, „Єгипет”), так і реальні історичні події („Послання третє”), соціальні рухи („Імператор і пролетар”), сягає в космічний простір і показує непокінченність між самотнім і безсмертним генієм у часовій і просторовій безкінечності й ефемерністю людства” [Лучканин, 2015, с. 15].

Творчість М. Ємінеску є прикладом тісних зв'язків культури трьох сучасних країн – Молдови, Румунії та України. Поета глибоко шанують в кожній з них. Чернівці зберігають пам'ять про те, що юний Ємінеску саме тут написав свій перший вірш. В Яссах закохані й туристи приходять до старої липи, під якою поет творив вірші про кохання. У Бельцях і Кишиневі кожного 15 січня до його погруддя у Алеях класиків приносять квіти.

Першим дослідником творчості поета на теренах Молдови став академік українського походження **Костянтин Попович** [Попович, 1988]. Відомо, що український переклад романсу Ємінеску «У вирій ластівки знялись», здійснений В. Гуртовенком, став поміж укра-

їнців Румунії народною піснею. А завдяки К. Поповичу вона увійшла до репертуару Народного артиста України Івана Дерди. У модернізованих курикулах та сучасних підручниках РМ з української мови літератури в розділі «Література рідного краю» передбачено вивчення поезій М. Ємінеску в українських перекладах. Сказане визначає актуальність обраної теми.

Популярність Ємінеску величезна не лише в Румунії, Молдові та Україні. Протягом років з'явилися численні переклади поезії Ємінеску різними мовами світу. У ХХ – на початку ХХІ ст. побачили світ численні двомовні й багатомовні видання поетичних творінь Ємінеску, як поширеними європейськими і світовими мовами, так і мовами меншого розповсюдження.

У 2000 р., коли за рішенням ЮНЕСКО широко відзначалося 150-річчя від дня народження Міхая Ємінеску, побачили світ різноманітні двомовні видання його лірики.

Поезії Ємінеску в перекладах українською мовою з'явилися: у 1952 році (з передмовою класика румунської прози ХХ ст. Михаїла Садовяну), у 1974 р. (передмова Андрія М'ястківського), у 2000 р. (в Україні та Румунії як двомовні видання), його поезії були неодноразово опубліковані в різних журналах, антологіях та альманахах.

Серед усіх поезій Ємінеску вирізняється „маленький ліричний шедевр” – **поезія «Зірка» („La steaua”)**, втілення його романтичного кредо, яка 1 грудня 1886 року вперше з'явилась у часописі „Літературні бесіди” (*Convorbiri literare*, an 20 (1886), nr. 9, p. 789).

MIHAI EMINESCU

LA STEAUA

*La steaua care-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.
Poate de mult s-a stins în drum
În depărtări albastre.
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre.
Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem, și nu e.
Tot astfel când al nostru dor
Pieri în noapte-adâncă,
Lumina stinsului amor
Ne urmărește încă.*

(1883-1886)

Чимало дослідників займалося пошуками джерел цієї поезії. Від самого початку відомий румунський критик Тіту Майореску, який зберігав рукописи М. Ємінеску і підготував поезію до друку у літературному часописі, гадав, що на Міхая Ємінеску вплинула конференція від 11 квітня 1882 р., де було сказано, що образ згаслої зірки продовжує линути до нашого зору, хоча сама зірка вже зникла „в голубій безодні”.

Відомо, що під час її написання поет цікавився астрономічними працями, в яких ідеться, що, через свою незрівнянно велику порівняно з розмірами Сонячної системи віддаль зір від Землі, їхні кутові переміщення дуже малі і становлять в середньому кілька сотих часток секунди дуги за рік. Проміння навіть згаслої зорі ще довго осяває землян. І водночас на зоряному небі зрідка видно спалах нової зорі, який у виняткових випадках настільки яскравий, що помітний навіть удень. Такою яскравою вранішньою зорею в румунській і світовій літературі спалахнув і Міхай Ємінеску, світло якої опромінює і нас, людей початку ХХІ віку. І слід цієї зорі житиме вічно [Лучканин, 2015, с. 15].

Проте румунські літературознавці визначають появу цієї поезії у творчості М. Ємінеску під впливом європейської романтичної поезії, зокрема *Der Stern* німецькою мовою Готфріда Келлера, швейцарського письменника, класика німецькомовної швейцарської літератури [Рор, 1987, р. 46]. Науковці вбачають дуже багато спільного між цими двома поезіями. М. Драгоміреску і пізніше Г. Ібраїліану називають «Зірку» („La steaua”) М. Ємінеску переробкою, перетворенням, перекладом або імітацією, яка на таких джерелах стала шедевром [Рор, 1987, р. 47].

Твори поета перекладено 90 мовами світу. І майже кожною мовою пролунав цей вірш. В Україні до його творчості звертались десятки перекладачів.

Серед перекладачів поезії «Зірка» („La steaua”) мовами народів світу такі славнозвісні поети, як Корнеліу М.Попеску (англійською мовою), Пауль Міклеу та Елізабета Ізанос (французькою мовою), Альфред Маргул-Спербер і Франіо Золтан (німецькою й угорською мовами), Юрій Кожевніков (російською мовою), Раміро Ортіз та Джео Васіле (італійською мовою), Рітас Бумі Папа (новогрецькою мовою), Джон Мілос (шведською мовою) та інші митці. Наявні й два відтворення цієї поезії арумунським діалектом [Лучканин, 2015, с. 15].

На сьогодні відомі вісім інтерпретацій «Зірки» („La steaua”) українською мовою, серед яких є давніші – Василя Швеця (1952 року) та Миколи Ігнатенка (1974 року). Переклад Григорія Кочура уперше було опубліковано у книзі „Друге відлуння” (1991), а потім кілька разів перевидавався як в Україні, так і в Румунії. П’ять перекладів „Зірки” виконані сучасними майстрами поетичного перекладу – Степаном Келаром (2000), Ольгою Страшенком (2007), Володимиром Поятою (2009), Віктором Барановим (2011) і Всеволодом Ткаченком (2011).

Мета нашої роботи: здійснити огляд і порівняльний аналіз україномовних перекладів поезії М. Ємінеску «Зірка» з огляду на особливості створення художнього образу.

Назву твору „**La steaua**” українською мовою перекладено у декількох варіантах – найчастіше з акцентом на звертання ліричного героя – «**До зірки**» (Г. Кочур, С. Келар, О. Страшенко, В. Поята), поетично «**Зоря**» (В. Швец, М. Ігнатенко, В. Баранов), буквально «**Зірка**» (Вс. Ткаченко).

Кожен перекладач передав **образ зірки**, ліричного героя, що порівнює її світло з коханням, відчуття космічних глибин і плину часу. І кожен вніс у образи румунського поета свій відтінок.

Василь Швец побачив у Ємінеску тиху гармонію Космосу (*просторинь і час*), яку не порушує вже мертва зірка (*зоря погасла вже давно*), бо її сяйво продовжує жити (*зоря ллє тихо світло срібне*). Цю гармонію передано барвами: *світло срібне, простори сині*. Час вимірюється *віками*. На тлі вічності Всесвіту навіть світло зірки – всього лиш *привид*, що *проходить небокраєм*. А людські прагнення (*жага*) кануть у *тітьмі*, лише кохання світить *іскрою дорогою*.

В. Швец «ЗОРЯ» (1952)

*Зоря крізь просторинь і час
Ллє тихо світло срібне.
Щоб світло те дійшло до нас,
Були віки потрібні.*

*Зоря погасла вже давно,
Але в простори сині
Проміння йшло, і нам воно
Засяло тільки нині.*

*Це світло привидом з тітьми
Проходить небокраєм.
Жила зоря – її не знали ми
Її, лиш мертву знаєм.*

*Отак, коли душі жага
В тьму канула з літами,
Любові іскра дорога
Сіє перед нами.*

У **Миколи Ігнатенка** космос не тихий, а *німий*, в якому зоря *струмить потоки світла*, а час вимірюється *мільйонами літ*. Перекладач посилив динаміку зорових образів

дієсловами: *струмить, досягли, погас, дістались, пливе, відійшло, лине*. Космос постає беззвучним, але рухливим. Лексеми «погас», «посмертне», «домовина», «погаслої любові» посилюють мотив смерті як космічної закономірності.

М. Ігнатенко «ЗОРЯ» (1974)

<i>Зоря з німої вишини</i>	<i>Посмертне сяйво угорі</i>
<i>Струмить потоки срібні, –</i>	<i>Пливе у далі сині –</i>
<i>Щоб досягли землі вони –</i>	<i>В житті не бачили зорі,</i>
<i>Мільйони літ потрібні.</i>	<i>А бачать в домовині.</i>
<i>Можливо, вже давно погас</i>	<i>І хай кохання відійшло</i>
<i>Той світ у далечині,</i>	<i>В глибини вечорові –</i>
<i>А лиш тепер дістались нас</i>	<i>Все ж лине нам услід тепло</i>
<i>Його вогні промінні.</i>	<i>Погаслої любові.</i>

У **Григорія Кочура** зірка, що вгорі блищить, вимір часу – *тисячоліття*. Замість кольору – *срібло променів* – з'являються дієслова, що передають блиск, світло – «блищить», «освітити». «Синь» замінено притаманним українським романтикам поетичним виразом «голуба безодня». Виникає антитеза «давно-сьогодні». Кохання набуває відтінку трагічності, швидкоплинності, примарності – «сум кохання» «розтав у пільмі снами», його промінь «женеться ще за нами. Г. Кочур знайшов вдалий відповідник до румунського слова *dor (Tot astfel cond al nostru dor)*, адже це і „1) палке бажання, прагнення; 2) туга; 3) скорбота, сум; 4) любов; 5) смак, апетит”. У Г. Кочура це «сум кохання» [Лучканин, 2015, с. 15].

Г. Кочур «ДО ЗІРКИ» (1991)

<i>Та зірка, що вгорі блищить,</i>	<i>Померла й ніби знов зійшла</i>
<i>Така далека звідси,</i>	<i>Для нас в нічному розмаї:</i>
<i>Що треба їй тисячоліть,</i>	<i>Коли не бачили – була,</i>
<i>Щоб освітити світ цей.</i>	<i>А бачимо – немає.</i>
<i>Давно й погасла вже, мабуть,</i>	<i>Так сум кохання пролетів,</i>
<i>У голубій безодні,</i>	<i>Розтав у пільмі снами,</i>
<i>Проміння ж до землі свій путь</i>	<i>А промінь згаслих почуттів</i>
<i>Пройшло лише сьогодні.</i>	<i>Женеться ще за нами.</i>

У перекладі **Степана Келаря** – *До зірки, вістниці світів* – зірка вводиться у контекст світів, земля відокремлюється від небесних сфер, час скорочено до *ста років*. Мотив кохання набуває ще більшої ілюзорності, воно – лиш мрія, що спалахує і вмирає.

С. Келар «ДО ЗІРКИ» (2000)

<i>До зірки, вістниці світів,</i>	<i>Померла й ніби знов зійшла</i>
<i>Що сяєвом розквітла, –</i>	<i>Для нас в нічному розмаї:</i>
<i>Далеко. Й, може, сто віків</i>	<i>Коли не бачили – була,</i>
<i>Йде промінь її світла,</i>	<i>А бачимо – немає.</i>
<i>Щоб досягти землі. Між сфер</i>	<i>Так сум кохання пролетів,</i>
<i>Давно, мабуть, погасла,</i>	<i>Розтав у пільмі снами,</i>
<i>А нам ще сяє і тепер,</i>	<i>А промінь згаслих почуттів</i>
<i>Яскрава і прекрасна.</i>	<i>Женеться ще за нами.</i>

Ольга Страшенко вводить у переклад сучасний модерністський відтінок: *О, зірко, в сяєві химер*. Космос – це сяєво химер, товщі сфер, гомін, світлотінь. Одинокий промінь іде мільйони літ, інші слабенькі промінці згасли. Недовговічність зорі посилюється порівнянням з свічею. Модерністської нелогічності набуває світло зорі й кохання: згасло, але освітлює життєву ціль, кохання немає, але його відблиск зігриває.

О. Страшенко «ДО ЗІРКИ» (2007)

*О зірко, в сяєві химер,
Твій довгий шлях, як гомін,
Мільйони літ крізь товщі сфер
До нас ішов твій промінь.*

*Багато в тебе промінців
Погасло в світлотіні.
Але мою життєву ціль
Освітлюють і нині.*

*Зоря, змигнувши, мов свіча,
На обрії згоріла.
Була – ніхто не помічав,
А згасла – то уздріли.*

*Моя любов без вороття
Розтанула й немає...
А відблиск той моє життя
І досі зігріває.*

У поетичному варіанті **Володимира Пояти** зірка представлена як небесне тіло: *До зірки, що зійшла на небі, Зірка в просторах синіх згасла, І зірки мертвої давно На небі образ сяє.* Висвітлено образ ліричного героя, який завдяки повтору особових займенників не протиставляється людям, а є одним з них: *нам засяє, нам в очі, ми бачимо, до нас.* Хронотоп у *сотні*, а не *мільйони років*, згадка про людські очі, недовговічність страждання знижує романтичну ліричність оригіналу, надає поезії більш приземленого звучання.

В. Поята «ДО ЗІРКИ» (2009)

*До зірки, що зійшла на небі,
Довгий шлях сягає,
І світлу сотні років треба
Доки нам засяє.*

*Та зірка може вже давно
В просторах синіх згасла,
А з неба промінь все одно
Нам в очі світить ясно.*

*І зірки мертвої давно
На небі образ сяє,
Тепер ми бачимо його,
Та зірки вже немає.*

*Таке бува, коли страждання,
Як в ніч відносить час,
Та світло згаслого кохання
Доходить ще до нас.*

Віктор Баранов – *Коли зорі з чужих світів* – посилює традиційне романтичне протиставлення «небо – земля» антитезою «наш – чужий», «сяйво – тінь», надає образам динамічності. Зоря мчить з далекого чужого світу, проміння долина і досі, тінь зорі зійшла над краєм, любов зникає, але його проміння «знов і знов» засліплює очі.

В. Баранов «ЗОРЯ» (2011)

*Коли зорі з чужих світів
Пора у путь рушати,
Їй треба тисячу віків
На наше небо мчати.*

*І, може, згасла вже вона,
Померти довелося –
Але проміння долина
І сяє нам ще й досі.*

*Вже не сама зоря зійшла –
Лиш тінь її над краєм.
Зорі не бачили – була,
А бачимо – немає.*

*Ось так бува, коли любов
Зникає в темінь ночі,
Її проміння знов і знов
Засліплює нам очі.*

У **Всеволода Ткаченка** виникає двобічний зв'язок зірки з душею ліричного героя: *довга путь до зірки й її путь до нас.* Є відтінок таємниці, примарності, ілюзорності: можливо, блиск погас, а образ знову сяє: *Наскільки справді довга путь До зірки серед неба! І образ зірки, що розтав, На небі знову сяє:* Ілюзорність світла зірки і благих намірів людини передано дієслівним неологізмом від народного прислівника «катма». Кохання, зо світить навіть після згасання, перетворюється на жагу.

Вс. Ткаченко «ЗІРКА» (2011)

*Наскільки справді довга путь
До зірки серед неба!
Щоб нас сягнути, їй, мабуть,
Мільйони років треба.*

*І образ зірки, що розтав,
На небі знову сяє:
Його не бачили – він грав,
А бачимо – катмає.*

Її, можливо, блиск погас
У голубій безодні,
Одначе промені до нас
Дійшли лише сьогодні.

Отак і намір наш благий
Пропав у нітьмі ночі,
А племін нашій жаги
За нами гнатись хоче.

Перекладачі цієї поезії не тільки майстерно й талановито відтворюють засобами української мови романтичний образ зірки, ліричного героя, а й підсилюють його особливостями створення образу часу і простору, образу хронотопу, який постає не менш важливим для розуміння ідеї поезії.

Хронотоп: образ часу і простору

Міхай Ємінеску „La steaua” (1886)	mii de ani	E-o cale-atât de lungă	În depărtări albastre
Василь Швець «Зоря» (1952)	віки	крізь просторінь і час	простори сині
Микола Ігнатенко «Зоря» (1974)	мільйони літ	з німої вишини	у далечині
Григорій Кочур «До зірки» (1991)	тисячоліття	така далека звідси,	у голубій безодні
Степан Келар «До зірки» (2000)	сто віків	далеко	між сфер
Ольга Страшенко «До зірки» (2007)	мільйони літ	твій довгий шлях, як гомін	в світлотіні
Володимир Поята «До зірки» (2009)	сотні років	довгий шлях сягає	в просторах синіх
Віктор Баранов «Зоря» (2011)	тисячу віків	Коли зорі з чужих світів Пора у путь рушати	долина
Всеволод Ткаченко «Зірка» (2011)	мільйони років	Наскільки справді довга путь	у голубій безодні

Здійснивши огляд і порівняльний аналіз україномовних перекладів поезії М. Ємінеску «Зірка» („La steaua”) з огляду на особливості створення художнього образу, з’ясовано, що одна з найбільш яскравих романтичних поезій Ємінеску перекладена майже 90 мовами, а в українському перекладознавстві привертає увагу талановитих перекладачів з ХХ ст. і до сучасності. На прикладі аналізу 8 перекладів цієї поезії представлено особливості рецепції ідейного змісту твору через передачу назви, створення образу зірки, образу ліричного героя, образу хронотопу.

Література:

1. Лучканин С. (2015). «Хай слово мовлене інакше...». Вірш «Зірка» Міхая Ємінеску в українських перекладах // Літературна Україна. – 2015. – 22 січ. (№ 4). – С. 15.
2. Попович К. Ф. (1988). *Ємінеску: життя и творчество*. Кишинев, 1988.
3. Pop, Augustin Z.N. (1987), *Caleidoscop Eminescian*, București, Editura Eminescy.